

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172 | Depósito legal ZU2023000012

INNOVACIÓN Y GERENCIA

**UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ**

La Universidad de los Valores

ISSN 3005-5172

9 773005 517002

EDICIÓN ESPECIAL DEBERES HUMANOS UNIVERSALES

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Edición Especial Nº1

Agosto 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Dra. Janeth Hernandez - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2274-687X>

COEDITOR

Dra. Marisela Zabala - ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8289-9133>

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Lisette Sanchez Díaz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4941-594X>

Dr. Edgar A. Prieto - ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4817-5195>

Dr. Deivi Fuentes Doria - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0699-286X>

Dr. Romer Alvarez M - ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1740-5430>

Dra. Sahilys Urdaneta - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4743-0142>

Dr. Oswaldo Vergara - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9867-9581>

Dr. William Pirela - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9244-0876>

CONSEJO ASESOR

Dra. Migdalia Caridad - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7585-7226>

Dra. Annherys Paz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7538-1563>

Dr. Angel Acevedo Duque - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8774-3282>

Dr. Ronald Prieto - ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3901-4250>

Dr. Faber Alzate Ortiz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3102-7666>

Dr. Ender Carrasquero - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9244-0876>

COMITÉ DE REDACCIÓN

Msc. Geryk Nuñez - ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-3648-0949>

Dra. Branda Molina - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8624-8095>

Lcdo. Harvin Fernández - ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8733-7775>

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Edición Especial Nº1

Agosto 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

2024, Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Maracaibo, Venezuela

Concepto gráfico: Karla Velazquez y Daniel León Bracamonte
E-mail: Karlavelazquez0902@gmail.com

Diagramación y montaje: Daniel León Bracamonte
E-mail: Danielleonbracamonte2004@gmail.com

Educating Oneself and Teaching Others: An Essential Duty for Social Construction

ABSTRACT: Education, understood not only as a fundamental right but also as an essential human duty, demands an ethical commitment that links the individual with the collective. The purpose of this study is to analyze the role of self-education and teaching others from the perspective of human duties, within the framework of the Global Compact on Education promoted by UNESCO and Pope Francis, which calls for the construction of a new humanism that is supportive, inclusive, and sustainable. Theoretically, it is based on the contributions of Delors (1996), Nussbaum (2010), and Freire (2005), who highlight education as a driving force for critical citizenship, social justice, and integral human development. Methodologically, a documentary research approach was applied, through the review and analysis of specialized literature on education, ethics, and human duties. The results show that self-education involves assuming personal responsibility for developing competencies and values oriented toward the common good, while teaching entails guiding and motivating others in a bidirectional and interdependent learning process. It is concluded that incorporating the dimension of human duties into educational systems strengthens social cohesion and cultural transformation by integrating academic knowledge with ethical formation. Likewise, the findings highlight the need for an articulated commitment among families, institutions, and communities to create learning environments capable of fostering more just, inclusive, and resilient societies.

KEYWORDS: Human duties, Teaching, Ethics.

Educar-se e Ensinar aos Outros: Dever Essencial para a Construção Social

RESUMO: A educação, entendida não apenas como um direito fundamental, mas como um dever humano essencial, exige um compromisso ético que articula o individual com o coletivo. Este estudo tem como objetivo analisar a função de educar-se e ensinar aos outros sob a perspectiva dos deveres humanos, no contexto do Pacto Educativo Global promovido pela UNESCO e pelo Papa Francisco, que convoca à construção de um novo humanismo solidário, inclusivo e sustentável. Teoricamente, fundamenta-se nas contribuições de Delors (1996), Nussbaum (2010) e Freire (2005), que destacam a educação como motor da cidadania crítica, justiça social e desenvolvimento humano integral. Metodologicamente, foi realizada uma pesquisa documental, com revisão e análise de literatura especializada em educação, ética e deveres humanos. Os resultados mostram que educar-se implica assumir a responsabilidade pessoal de desenvolver competências e valores voltados para o bem comum, enquanto ensinar significa guiar e motivar os outros em um processo bidirecional e interdependente de aprendizagem. Conclui-se que incorporar a dimensão dos deveres humanos nos sistemas educativos fortalece a coesão social e a transformação cultural, ao integrar o conhecimento acadêmico com a formação ética. Evidencia-se também a necessidade de um compromisso articulado entre famílias, instituições e comunidades para gerar ambientes formativos capazes de promover sociedades mais justas, inclusivas e resilientes.

PALAVRAS-CHAVE: Deveres humanos, Ensino, Ética.

S'éduquer et Enseigner aux Autres : Devoir Essentiel pour la Construction Sociale

RÉSUMÉ: L'éducation, comprise non seulement comme un droit fondamental mais aussi comme un devoir humain essentiel, exige un engagement éthique qui relie l'individu au collectif. Cette étude vise à analyser la fonction de s'éduquer et d'enseigner aux autres sous l'angle des devoirs humains, dans le cadre du Pacte Éducatif Mondial promu par l'UNESCO et le Pape François, qui appelle à construire un nouvel humanisme solidaire, inclusif et durable. Théoriquement, elle s'appuie sur les apports de Delors (1996), Nussbaum (2010) et Freire (2005), qui mettent en avant l'éducation comme moteur de citoyenneté critique, de justice sociale et de développement humain intégral. Méthodologiquement, une recherche documentaire a été menée, avec une revue et une analyse de la littérature spécialisée en éducation, éthique et devoirs humains. Les résultats montrent que s'éduquer implique d'assumer la responsabilité personnelle de développer des compétences et des valeurs orientées vers le bien commun, tandis qu'enseigner signifie guider et motiver les autres dans un processus d'apprentissage bidirectionnel et interdépendant. Il est conclu que l'intégration de la dimension des devoirs humains dans les systèmes éducatifs renforce la cohésion sociale et la transformation culturelle, en combinant savoir académique et formation éthique. Il apparaît également nécessaire de mettre en place un engagement coordonné entre familles, institutions et communautés pour créer des environnements éducatifs capables de promouvoir des sociétés plus justes, inclusives et résilientes.

MOTS-CLÉS: Devoirs humains, Enseignement, Éthique.

Educarse y Enseñar a Otros: Deber Esencial para la Construcción Social

Dr. Gabriel Ferrer Cubillán

Doctor en Ciencias Gerenciales (URBE). M.Sc en Gerencia de Mercadeo (URBE), Ingeniero en Informática (URBE), Diplomado en Gerencia de la Educación Superior (LUZ) Profesor Universitario de la facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de LUZ, Secretario de Educación Superior del Estado Zulia (Enero2023-junio 2025).

Correo Electrónico: ingabrielfc@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-4437-1205>

RESUMEN: La educación, entendida no solo como derecho fundamental sino como deber humano esencial, demanda un compromiso ético que articula lo individual con lo colectivo. El presente estudio tiene como objetivo analizar la función de educarse y enseñar a otros desde la perspectiva de los deberes humanos, en el marco del Pacto Educativo Global promovido por UNESCO y el Papa Francisco, que convoca a construir un nuevo humanismo solidario, inclusivo y sostenible. Teóricamente, se sustenta en los aportes de Delors (1996), Nussbaum (2010) y Freire (2005), quienes destacan la educación como motor de ciudadanía crítica, justicia social y desarrollo humano integral. Metodológicamente, se realizó una investigación documental, con revisión y análisis de literatura especializada en educación, ética y deberes humanos. Los resultados muestran que educarse supone asumir la responsabilidad personal de desarrollar competencias y valores orientados al bien común, mientras que enseñar implica guiar y motivar a otros en un proceso bidireccional e interdependiente de aprendizaje. Se concluye que incorporar la dimensión de los deberes humanos en los sistemas educativos fortalece la cohesión social y la transformación cultural, al integrar conocimiento académico con formación ética. Así mismo, se evidencia la necesidad de un compromiso articulado entre familias, instituciones y comunidades para generar entornos formativos capaces de promover sociedades más justas, inclusivas y resilientes.

PALABRAS CLAVE: Deberes humanos, Enseñanza, Ética.

Introducción

La educación ha sido tradicionalmente concebida como un derecho humano fundamental, reconocido en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Sin embargo, en la actualidad se hace indispensable ampliar esa visión hacia un horizonte más integral, en el cual los derechos se comprendan en estrecha relación con los deberes. En efecto, no basta con exigir el derecho a la educación; se requiere, al mismo tiempo, asumir el deber humano de educarse y de enseñar a otros como un compromiso ético, cultural y político. Este doble movimiento –derecho y deber– constituye la base para edificar sociedades capaces de responder a los retos del presente y de anticipar las demandas del futuro.

En este sentido, la reflexión sobre los deberes humanos ha cobrado relevancia en la última década, al proponerse como complemento necesario a la doctrina de los derechos. Autores como Peces-Barba (1995) y Mayor Zaragoza (2000) han señalado que los de-

beres configuran el reverso indispensable de los derechos, pues garantizan su efectividad real y evitan que estos se reduzcan a proclamaciones abstractas. Ahora bien, dentro de esta perspectiva, el deber de educarse y de enseñar se erige como uno de los pilares esenciales para el desarrollo humano y social, porque articula la responsabilidad individual con la solidaridad colectiva.

En otras palabras, educarse no se limita a la adquisición de competencias técnicas o cognitivas, sino que implica un proceso integral de formación ética, ciudadana y cultural que permite al sujeto participar activamente en la vida social. A su vez, enseñar no se reduce a la función profesional del docente en un aula formal, sino que expresa la obligación de compartir saberes, experiencias y valores en cualquier espacio de interacción humana. Así, ambos deberes conforman un binomio indisoluble que expresa la naturaleza interdependiente del acto educativo: aprender y enseñar como procesos recíprocos, continuos y necesarios para la construcción de una sociedad consciente, solidaria y responsable.

Ahora bien, este artículo se inscribe en el marco del Pacto Educativo Global, iniciativa que convoca a un nuevo humanismo solidario, inclusivo y sostenible, y en las corrientes latinoamericanas de pedagogía crítica representadas por Paulo Freire (2005), cuya propuesta de educación dialógica y liberadora sigue siendo pertinente para comprender el acto de enseñar como un acto de esperanza y transformación. Igualmente, las reflexiones de Delors (1996) sobre los cuatro pilares de la educación –aprender a conocer, hacer, ser y convivir–, y de Nussbaum (2010) respecto a la formación de ciudadanos críticos y empáticos, ofrecen un marco conceptual para situar el deber de educarse y enseñar como eje central de la cohesión social y de la construcción democrática.

Por ende, este trabajo propone una lectura ética y humanista de la educación como deber, resaltando que la responsabilidad de aprender y de enseñar no corresponde únicamente al individuo, sino que involucra a las familias, las instituciones educativas y las comunidades en general. La historia de la humanidad ha mostrado que los avances tecnológicos y las conquistas de derechos no son suficientes si no se acompañan de la conciencia de los deberes. En particular, el deber de educarse y enseñar representa una de las vías más sólidas para enfrentar la exclusión, promover la equidad y consolidar culturas de paz.

En consecuencia, se plantea la necesidad de concebir la educación como un proceso vital y compartido, que trasciende el espacio académico y se proyecta hacia la vida cotidiana, configurándose como un acto de corresponsabilidad que enlaza la autonomía individual con la justicia social. Solo así será posible avanzar hacia sociedades más críticas, empáticas y resilientes, en las que aprender y enseñar dejen de ser privilegios para convertirse en prácticas humanas fundamentales y permanentes.

De la educación como derecho a la educación como deber

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) consagró la enseñanza como derecho fundamental. Sin embargo, la propuesta de Declaración Universal de los Deberes Humanos introduce una dimensión complementaria al afirmar que toda persona tiene la obligación de formarse y de transmitir su saber. Este planteamiento revela la necesidad de comprender la educación, no solo como beneficio individual, sino como compromiso ético con la sociedad, donde aprender y compartir se convierten en pilares de justicia y cohesión comunitaria.

La comprensión de la enseñanza como obligación ética supone una transformación profunda en el imaginario pedagógico. Formar y formarse se convierten en actos de corresponsabilidad, donde cada individuo participa activamente en la construcción de comunidad, en la transmisión de valores y en el desarrollo de competencias colectivas. Así, el proceso educativo deja de ser un privilegio limitado a instituciones y se amplía hacia la vida cotidiana como práctica constante de convivencia, aprendizaje mutuo y construcción social.

Instruir a otros es, ante todo, un acto de conciencia y compromiso. Significa transmitir conocimientos y, al mismo tiempo, cultivar valores, actitudes y habilidades necesarias para la vida. Este proceso implica despertar el pensamiento crítico, fomentar la creatividad, promover el respeto por la diversidad, estimular la curiosidad y sembrar la semilla del cambio social. Por ende, la enseñanza se entiende como una herramienta de transformación cultural que articula responsabilidad individual con solidaridad colectiva.

Todo ser humano tiene la responsabilidad de enseñar desde su rol en la sociedad. No se trata únicamente de la labor del maestro en un aula; también enseña el padre que orienta con amor, la madre que transmite valores en cada gesto, el líder comunitario que fomenta la participación ciudadana, el servidor público que actúa con ética y el profesional que comparte su saber con compromiso social. De esta manera, cada persona se convierte en agente pedagógico en los distintos espacios de interacción humana.

Quien transmite saberes debe asumir con seriedad la responsabilidad de sus palabras, de sus acciones y de los impactos que estas generan en quienes le rodean. Orientar a otros es ejercer un poder transformador que requiere conciencia moral. Formar implica sembrar libertad, pues el conocimiento empodera, permite la autonomía y abre caminos hacia decisiones críticas y reflexivas. De allí que la enseñanza pueda ser entendida como un acto de emancipación que rompe cadenas de exclusión y desigualdad.

Como propuesta de integración entre el derecho y el deber de instruirse, se plantea establecer políticas públicas que incluyan no solo el acceso y la permanencia, sino también la participación activa de la comunidad. Ello implica ofrecer programas académicos con proyección social que fortalezcan la extensión universitaria como transferencia del conocimiento a las comunidades. Así mismo, desarrollar campañas culturales fundamentadas en valores éticos contribuiría a consolidar ciudadanos críticos, responsables y capaces de convertirse en agentes de transformación social.

El Pacto Educativo Global: compromiso por una humanidad compartida

El Pacto Educativo Global, promovido por el Papa Francisco en 2019, se presenta como un llamado urgente a renovar el compromiso con la educación como bien común. Este pacto propone reconstruir el verdadero pacto educativo, centrando el proceso en la persona humana y fomentando una cultura del encuentro, la paz y el cuidado del planeta. Así mismo, plantea la necesidad de una pedagogía inclusiva que supere la fragmentación social y promueva la justicia intergeneracional. En este marco, la educación se convierte en motor de transformación cultural y de construcción de sociedades más solidarias y sostenibles.

Entre sus principios, destaca la necesidad de:

- Poner a la persona en el centro de todo proceso educativo.
- Escuchar a las nuevas generaciones.
- Promover a la mujer como protagonista de cambio.
- Educar para la acogida, la justicia y la solidaridad.
- Encontrar nuevas formas de entender la economía, la política y el desarrollo.

Estas dimensiones implican que educar ya no puede ser entendido como una tarea delegada exclusivamente al Estado o a la escuela, sino como una responsabilidad compartida por todos los actores sociales. Cada individuo asume el deber de formar y formarse con conciencia ética, apertura intercultural y sentido histórico. En este enfoque, la enseñanza se concibe como un acto comunitario en el que convergen instituciones, familias y comunidades, configurando una corresponsabilidad ineludible en la construcción de ciudadanía y en el fortalecimiento de los valores colectivos.

Educarse constituye un deber que nace de la humildad, pues implica reconocer que no se posee todo el conocimiento y que la persona está en permanente construcción. La vida y los demás siempre tienen algo que enseñar. Ser educado supone abrirse al conocimiento, escuchar con atención, valorar la experiencia del otro y estar dispuesto

a modificar perspectivas. En esta dinámica, el sujeto se convierte en agente de cambio comprometido con su entorno y con la sociedad.

En un mundo caracterizado por constantes transformaciones, donde la información circula con rapidez y muchas veces sin criterios claros de veracidad, educarse significa aprender a discernir, a cuestionar, a reflexionar y a buscar la verdad con responsabilidad. Este proceso no se limita a acumular datos, sino que persigue comprender el sentido profundo del aprendizaje como herramienta vital para vivir y convivir mejor. De esa forma, se fortalece la capacidad crítica y se fomenta una ciudadanía más consciente y participativa.

Este deber compromete a las personas a aprender de la historia, de la ciencia, de la cultura, de la innovación tecnológica y del ecosistema, entre tantas otras áreas que conforman la vida humana. Pero también implica aprender del diálogo cotidiano, de la experiencia comunitaria y del encuentro con otras realidades que enriquecen la visión del mundo. Educarse, en definitiva, supone asumir la vida como una escuela constante y a los demás como maestros potenciales que transmiten lecciones valiosas.

La Doble Vía de la Educación: Una Relación Humana y Ética

La educación, entendida como deber humano, no puede concebirse como un proceso unidireccional ni restringido a la mera transmisión de contenidos. La verdadera transformación ocurre cuando educar y ser educado se encuentran, cuando quien enseña también aprende y quien aprende también enseña. Esta dinámica rompe jerarquías autoritarias y construye relaciones basadas en el respeto, la empatía y la corresponsabilidad. En ese diálogo recíproco se potencia la creatividad, la autocrítica y la solidaridad, pilares fundamentales para una formación que responda a los desafíos contemporáneos.

En este sentido, la formación deja de ser un mecanismo vertical para convertirse en un proceso horizontal, colaborativo y dialógico. Es en ese intercambio constante donde se forman las bases de la ciudadanía activa, el pensamiento crítico y la conciencia social. La comunidad que se educa mutuamente se fortalece, se adapta a los cambios y enfrenta los desafíos desde la inteligencia colectiva. Ese modelo de interacción constituye la sociedad a la que se debe aspirar, una sociedad abierta, inclusiva y con capacidad de transformación cultural y ética.

La dimensión humana de la enseñanza implica que el aprendizaje no ocurre en un vacío, sino en un contexto social y emocional donde cada sujeto aporta sus experiencias y valores. El aula, sea física o virtual, se convierte en un espacio de encuentro de historias de vida, culturas, expectativas y saberes diversos. En este marco, el docente

asume el rol de facilitador, acompañante y ejemplo ético, mientras que el estudiante deja de ser receptor pasivo para convertirse en protagonista activo de su propio proceso formativo, construyendo conocimiento en comunidad.

La educación, además, constituye un acto moral en el que se decide qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar. La ética se presenta como valor fundamental para garantizar el cumplimiento de los objetivos pedagógicos, sustentada en el respeto a la dignidad de cada persona en el sistema educativo. Esto implica equidad en las oportunidades, trato sin discriminación y responsabilidad en el manejo del conocimiento. Finalmente, el compromiso social asegura que el aprendizaje se proyecte en beneficio de la comunidad y del sector productivo de la nación, consolidando ciudadanos responsables y conscientes.

Implicaciones Éticas y Sociales del Deber de Educarse y enseñar a otros.

El incumplimiento de este deber genera consecuencias visibles y profundas para la vida social: ignorancia, intolerancia, exclusión, violencia y una preocupante pobreza espiritual que limita la capacidad de convivencia. Por el contrario, cuando el compromiso de educarse y enseñar a otros se asume como una práctica cotidiana, se promueve la equidad, se reducen las desigualdades, se previenen expresiones de violencia y se fortalece la democracia. Tal perspectiva coincide con lo planteado por UNESCO (2015) en su agenda de Educación para la Ciudadanía Global, al destacar que el aprendizaje permanente es condición necesaria para la paz, la justicia y la sostenibilidad. En ese marco, la formación deja de ser un privilegio individual para convertirse en una fuerza transformadora orientada al servicio del bien común y la cohesión social.

Desde las políticas públicas hasta las relaciones familiares, pasando por la escuela, los espacios comunitarios y los medios de comunicación, toda instancia social puede y debe constituirse en escenario propicio para el aprendizaje y la transmisión de saberes. La enseñanza no puede restringirse a las aulas, porque el acto formativo debe impregnar la vida cotidiana, la cultura ciudadana y la interacción entre generaciones. En consonancia, Delors (1996) planteó que la educación debía sustentarse en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, todos ellos vinculados con la construcción de ciudadanía activa. De esta manera, la educación trasciende la instrucción formal para convertirse en un proceso integral, permanente y socialmente compartido, capaz de fortalecer el tejido colectivo y promover sociedades más críticas, solidarias e inclusivas.

Perspectivas latinoamericanas contemporáneas sobre el deber de educar

Boaventura de Sousa Santos y la justicia cognitiva

Boaventura de Sousa Santos, desde su propuesta de “epistemologías del Sur”, argumenta que la educación debe combatir la monocultura del conocimiento occidental y abrirse a la pluralidad epistémica. Enseñar y aprender son deberes que deben orientarse hacia la justicia cognitiva, reconociendo saberes populares, ancestrales y comunitarios como formas legítimas de conocimiento.

Carlos Cullen y la pedagogía del compromiso

Carlos Cullen plantea una pedagogía ética del otro, en la cual enseñar es un acto de compromiso con la dignidad del educando. En sus palabras: “Educar es comprometerse con el destino del otro y de la comunidad” (Cullen, 2004). El deber de educar requiere entonces asumir una posición ética activa, basada en el respeto, el cuidado y la justicia social, entendiendo al docente como mediador crítico entre la cultura y la libertad del estudiante.

Guillermo Briones y la formación ética

Briones enfatiza que la función esencial de la educación es formar seres humanos moralmente responsables, capaces de orientar sus acciones hacia el bien común. Educar no se limita a transmitir información, sino que implica enseñar a discernir, a decidir con criterio y a convivir de manera respetuosa y solidaria. Desde esta óptica, el deber de educar trasciende el contenido académico, convirtiéndose en un proceso ético que articula conocimientos, valores y actitudes para la vida en sociedad.

Julio César Carrión y la ciudadanía educativa

Carrión sostiene que la educación debe orientarse a la formación de ciudadanos críticos, participativos y solidarios, capaces de intervenir activamente en la vida pública. Educarse es, en sí mismo, un deber cívico que fortalece la cultura democrática y promueve la corresponsabilidad social. Enseñar, por tanto, equivale a contribuir con la consolidación de las instituciones y valores democráticos. En palabras del propio autor, “el deber de educarse y educar es también el deber de sostener la vida democrática” (Carrión, 2015).

Educación como deber para un nuevo contrato social

UNESCO (2021) propone un “nuevo contrato social para la educación”, basado en los principios de cooperación, sostenibilidad, equidad y justicia. Este contrato parte del reconocimiento de que educar no es únicamente una obligación estatal, sino una tarea que interpela a la humanidad entera. Se plantea, por tanto, que el acto formativo debe ser asumido como responsabilidad común, vinculando a gobiernos, familias, comunidades e instituciones en un mismo horizonte de compromiso pedagógico y social.

Asumir la educación como deber transforma la relación educativa: del consumo al compromiso, de la pasividad a la participación activa y consciente. En este marco, enseñar y aprender se convierten en actos de corresponsabilidad social que permiten imaginar futuros distintos, más justos y solidarios. Así, el proceso formativo trasciende de la mera transmisión de contenidos y se convierte en un espacio de encuentro y construcción colectiva para fortalecer la cohesión de las sociedades.

El derecho a la educación asegura igualdad de oportunidades, pero el deber educativo implica compromiso y acción permanente. El concepto del nuevo contrato social, impulsado por UNESCO (2021), plantea que la educación debe reconfigurar las relaciones humanas, fomentando la cooperación y la sostenibilidad en la vida cotidiana. Bajo esta óptica, se entiende que el acceso a la enseñanza no es suficiente si no se acompaña de prácticas responsables que refuercen la ética ciudadana y la solidaridad.

Educación como deber no es una imposición externa, sino una expresión de ciudadanía responsable y consciente. En un nuevo contrato social, cada persona se reconoce como agente de cambio, comprendiendo que aprender y enseñar son acciones indispensables para sostener la democracia, la equidad y la dignidad humana. En este sentido, el deber educativo es, más que una obligación, un acto de amor y compromiso con las generaciones presentes y futuras, proyectándose hacia un porvenir compartido.

La educación como deber también redefine las políticas educativas, que deben garantizar no solo el acceso, sino también la calidad humana del proceso. Ello implica procurar la inclusión igualitaria del conocimiento y la consolidación de un compromiso ético que acompañe la formación. De esta manera, las políticas públicas adquieren un papel esencial, pues al tiempo que promueven cobertura y permanencia, también deben asegurar que la enseñanza responda a la dignidad, la justicia y la responsabilidad social de los pueblos.

Educación como Deber Fundamental para el Mundo: Acciones Claves para un Compromiso Global

En el marco de los desafíos contemporáneos crisis climática, desigualdad social, conflictos armados y transformación tecnológica acelerada la educación se erige como el motor más potente para garantizar un futuro sostenible y justo. Tradicionalmente concebida como un derecho humano inalienable, la formación también debe asumirse como un deber fundamental, tanto individual como colectivo, orientado a generar un beneficio que trascienda fronteras. Este cambio de paradigma exige no solo proclamas éticas, sino acciones concretas que lo conviertan en una realidad operativa.

A) Reformular los marcos legales y políticos

La primera acción consiste en incorporar en las legislaciones nacionales e internacionales el carácter dual de la educación: derecho y deber. Esto implica que los Estados no solo deben garantizar el acceso, sino también establecer mecanismos para que toda persona asuma la responsabilidad de aprender y contribuir al desarrollo común. Iniciativas como la Declaración Mundial sobre Educación para Todos deben evolucionar hacia un Pacto Educativo Global Obligatorio.

B) Diseñar currículos con impacto global.

La educación debe integrar competencias para la ciudadanía global, sostenibilidad ambiental, alfabetización digital y pensamiento crítico como ejes obligatorios. Un currículo que se limite a la formación laboral carece de visión transformadora; en cambio, uno que fomente conciencia global y corresponsabilidad prepara a las personas para actuar como agentes de cambio.

C) Crear sistemas de evaluación del compromiso social

No basta con medir conocimientos; es indispensable evaluar y certificar el compromiso del estudiante con su comunidad y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dicho compromiso puede expresarse en acciones concretas que trascienden lo académico, tales como proyectos comunitarios vinculados a necesidades reales, programas de voluntariado estructurado y espacios de participación activa en soluciones locales a problemas globales, asegurando así que el aprendizaje tenga impacto social tangible y duradero.

D) Universalizar el acceso a tecnologías educativas

Para que el deber educativo sea verdaderamente viable, el acceso a herramientas tecnológicas debe considerarse un servicio esencial, al mismo nivel que el agua potable o la electricidad. La conectividad, entendida como

un derecho básico en la sociedad contemporánea, junto con el desarrollo de plataformas digitales inclusivas, garantiza que ninguna persona quede excluida del proceso formativo. De este modo, se asegura la equidad y se fortalece la participación activa en entornos de aprendizaje modernos.

E) Fomentar una cultura de aprendizaje permanente

Educarse como deber no se agota en la infancia o en la juventud, sino que se proyecta a lo largo de toda la vida. Esto requiere políticas públicas que promuevan de manera constante el aprendizaje permanente, entendiendo que la sociedad actual demanda actualización continua. Programas de formación, reconversión profesional y alfabetización digital para adultos resultan imprescindibles para mantener la vigencia de las competencias frente a los cambios acelerados de la economía y la tecnología.

F) Vincular la educación con el bien común

Finalmente, debe establecerse un pacto ético internacional que asocie la educación recibida con la obligación de retribuir a la sociedad, ya sea mediante investigación, innovación, acción comunitaria o mentoría intergeneracional. Transformar la educación en un deber fundamental con beneficio mundial requiere una sinergia entre gobiernos, instituciones académicas, sector privado y ciudadanía. Al pasar de la pasividad del derecho garantizado a la acción consciente del deber cumplido, la humanidad podrá convertir el conocimiento en la herramienta más eficaz para preservar la paz, erradicar la pobreza y salvaguardar el planeta.

Conclusiones

Educarse no es una opción, es un mandato ético y político que interpela a cada persona y a las instituciones sociales. Enseñar no puede entenderse como una etapa pasajera, sino como una vocación permanente que debe inspirar a docentes, familias, comunidades y Estados. De allí que la construcción de una pedagogía del compromiso requiera políticas públicas que promuevan formación ciudadana, proyectos comunitarios y modelos curriculares orientados a la equidad y a la justicia social.

En un mundo atravesado por la desinformación, la polarización y la pérdida de referentes éticos, reafirmar el deber de educarse y enseñar a otros se convierte en una necesidad urgente y no en un ideal retórico. Dicho deber debe traducirse en acciones medibles, como la incorporación de asignaturas sobre ética y ciudadanía digital, programas de alfabetización mediática y marcos normativos que regulen el acceso equitativo a las tecnologías para garantizar un aprendizaje inclusivo.

Educarse y enseñar a otros implica participar activamente en una revolución silenciosa y profunda: la revolución del conocimiento, del respeto mutuo y de la transformación colectiva. Para avanzar en este propósito, se recomienda articular redes educativas locales con organismos internacionales como UNESCO, de modo que se impulsen proyectos que integren saber académico, prácticas comunitarias y compromiso ambiental, configurando así una ciudadanía global que responda a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera efectiva y contextualizada.

Educarse y ser educado no es solo un derecho; es, sobre todo, un deber humano que reclama responsabilidad ética y compromiso político. En los contextos latinoamericanos, donde persisten desigualdades estructurales, violencia y exclusión, asumir este deber significa diseñar reformas curriculares con enfoque intercultural, fortalecer programas de extensión universitaria y garantizar formación docente en metodologías críticas. De este modo, se construye una pedagogía de la justicia que prioriza a los sectores vulnerables y promueve la cohesión social como objetivo compartido.

Desde el Pacto Educativo Global hasta las epistemologías críticas latinoamericanas, se reafirma que el acto educativo transforma cuando es asumido con conciencia, dignidad y responsabilidad colectiva. En consecuencia, enseñar no debe reducirse a informar, sino que debe formar para la libertad, acompañar procesos de emancipación y generar pensamiento crítico. Se recomienda consolidar observatorios de deberes educativos, espacios de diálogo comunitario y campañas culturales que promuevan la educación como bien común y deber compartido entre generaciones.

Por lo tanto, la educación como deber debe ser asumida como eje articulador de un nuevo contrato social, donde todos los actores —Estado, escuela, familia, medios y organizaciones comunitarias— asuman su responsabilidad en la formación integral. Ello implica comprometer recursos, establecer metas verificables y garantizar que cada iniciativa tenga impacto social medible. Solo así será posible avanzar hacia una humanidad más consciente, solidaria y libre, en la cual educarse y enseñar a otros se conviertan en motores reales de transformación cultural y democrática.

Referencias Bibliográficas

- Boaventura de Sousa Santos. (2010). Epistemologías del Sur. CLACSO.
- Briones, G. (2002). Ética y educación. Paidós.
- Carrión, J. C. (2015). Educación y ciudadanía: claves para una pedagogía política. Ediciones Universidad Católica.
- Cullen, C. (2004). Ética y educación: el sujeto y el otro en la escuela. Miño y Dávila.
- Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. UNESCO.
- Francisco, Papa. (2019). Mensaje para el lanzamiento del Pacto Educativo Global. Vaticano.
- Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores. (Obra original publicada en 1970).
- Mayor Zaragoza, F. (2000). Un mundo nuevo. UNESCO-Cátedra.
- Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. ONU.
- Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ONU.
- Nussbaum, M. C. (2010). Sin fines de lucro: Por qué la democracia necesita de las humanidades. Katz Editores.
- Peces-Barba, G. (1995). Derechos sociales y deberes humanos. Dykinson.
- UNESCO. (2015). Educación para la ciudadanía mundial: Preparar a los educandos para los retos del siglo XXI. UNESCO.
- UNESCO. (2021). Reimaginar juntos nuestros futuros: Un nuevo contrato social para la educación. UNESCO.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Edición Especial Nº1

Agosto 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

Tiene como misión contribuir con la difusión y promoción permanente de la producción intelectual, desde la perspectiva de presentar nuevos aportes dentro de los procesos de investigación y divulgación académica. Su visión está orientada a proyectarse como un órgano de divulgación de reconocido prestigio en la comunidad académico-científica, capaz de afianzar el desarrollo y ejecución de importantes retos en materia de generación de conocimientos.

Objetivos:

- Dar a conocer la producción intelectual, mediante la publicación de trabajos de calidad y adaptados a una nueva visión de la ciencia, orientada a la búsqueda de nuevos conceptos y paradigmas.
- Fomentar la investigación científico - técnica.
- Incentivar a los docentes e investigadores a desarrollar diversas líneas de investigación mediante las cuales se ejecuten proyectos viables.
- Propiciar un medio editorial en el cual puedan confrontarse ideas y criterios vanguardistas vinculados con las diversas áreas del saber.
- Promover el intercambio de información con otras instituciones dedicadas a impulsar el progreso científico de la región y el país.

Esta publicación se cuenta indizada en:

Latindex (América Latina, el Caribe, España y Portugal)
Advanced Science Index
Mir@bel "(RE) CUEILLIR LES SAVOIRS"

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Decanato de Investigación y Postgrado. Dirección del Fondo Editorial.
Calle 89B entre Av. 15 Delicias y Av. 14C. Maracaibo, estado Zulia Venezuela.
Correo electrónico: fondoeditorial@ujgh.edu.ve.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Edición Especial N°1

Agosto 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Preservar la vida: el deber del compromiso compartido** 8
Preserving life: the duty of shared commitment
Quijada Oquendo, Gisela
- **Servir educando: el rol social del docente en la transformación universitaria** 17
Serving by educating: the social role of the teacher in university transformation
Juan Andrés Rincón
- **Sostener el futuro: ética y responsabilidad en la gestión global** 24
Sustaining the future: ethics and responsibility in global management
Jesús Alfonso Arocha Rangel
- **Prosperidad: factor clave de bienestar social** 29
Prosperity: a key factor in social well-being
Lorraine Palmar, Losangela Palmar, Adlyz Calimán
- **Neurodiversidad como paradigma de respeto a la personalidad humana** 36
Neurodiversity as a paradigm of respect for the human personality
Daniel Romero Urdaneta, Alejandro Mantilla Negrón
- **Educarse y enseñar a otros: deber esencial para la construcción social** 43
Educating oneself and teaching others: an essential duty for social construction
Gabriel Ferrer Cubillán
- **Ética organizacional y liderazgo responsable en el contexto de organizaciones sin fines de lucro** 50
Organizational ethics and responsible leadership in the context of nonprofit organizations
Eduin Miguel, Montes R